

Diagnóstico sobre el cambio de época para la teoría social: Ruptura epistemológica con la Modernidad

Diagnosis of the change of time for social theory: epistemological rupture with
Modernity

DOI: 10.5281 / zenodo.5528344

Daniela Fernanda Rivera Cubillos

Universidad de Santiago de Chile

daniela.rivera.c@usach.cl

Fecha de recepción: 10 de mayo de 2021 / Fecha de aprobación: 15 de julio de 2021

RESUMEN: El presente ensayo tiene por objetivo exponer un diagnóstico sobre el cambio de época para la teoría social, mediante una breve fundamentación a favor de una ruptura epistemológica con la Modernidad, que posibilite comprender la realidad social de la región, a través de un conjunto de herramientas conceptuales y teóricas “sensibles a la diferencia” (Araujo, 2017) orientadas a expandir la investigación sociológica en la actualidad, es decir, por medio de la revisión y renovación de las nociones fundamentales de la teoría social desde el sur. Para ello, en primer lugar, se busca presentar los principales aportes de los clásicos de la sociología moderna, claves para fundamentar que estudiar las características y rasgos emergentes de las sociedades esta basado en sus propias condiciones sociohistóricas que han sido producidas por un hummus completamente distinto al nuestro (Araujo, 2020). Para luego, sumar las contribuciones de algunos enfoques críticos que han permitido el descentramiento de las narrativas occidentales hegemónicas (Bringel, 2020). Y finalmente, explicar cómo estos hallazgos y debates han aportado en la generación y construcción de una ruptura epistemológica con la Modernidad, mediante la revisión y renovación de las nociones, teorías y herramientas conceptuales fundamentales de la sociología y la teoría social desde el sur.

Palabras clave: Modernidad, sociología, enfoques críticos, teoría social.

ABSTRACT: This essay's main target is to introduce a diagnosis on the social theory change of time. This situation is to be explained through a short statement in favor of an epistemological break with modernity, which makes allows a clear understanding of the region's social reality. The previous, through a set of conceptual and theoretical tools "sensitive to difference" (Araujo, 2017) aimed at expanding nowadays sociological research. In other words, through a renewal and review of the key notions of social theory from the south. In this context, the author would first introduce the main contributions of the modern sociology most relevant actors. Those contributions are key to understand that studying the characteristics and emerging features of societies is based on their own socio-historical conditions that have been produced by a completely different hummus from ours (Araujo, 2020). Then, this essay's author will briefly name the contributions of some critical approaches that have allowed the de-centering of hegemonic western narratives (Bringel, 2020). And, finally, will explain how these findings and debates have contributed in the generation and construction of an epistemological break with modernity, through the review and renewal of the concepts, theories and basic conceptual tools of sociology and social theory from the south.

Keywords: Modernity, sociology, critical approaches, social theory.

Cimientos para una ruptura epistemológica: la Modernidad de los clásicos

La modernidad ha sido vista desde la sociología como una reflexión sustantiva, histórica y crítica de la modernización (Calderón, 2020). Se entiende como crecimiento material, avance y progreso social ilimitado, de modo que ha representado nuevas formas de pensamiento, escuelas y lugares desde los cuales se levanta la realidad social (Daza, 2010). En otras palabras, la modernidad es un conjunto de experiencias que comparten hoy personas en todo el mundo. Experiencias en el tiempo, espacio y consigo mismos, lo que dice de la transformación de nosotros y del mundo (Berman, 1995).

Para contextualizar los aportes fundamentales al conocimiento de la realidad social y de la teoría social por parte de los clásicos de la modernidad, es clave situar su recorrido histórico y social. De acuerdo a Berman (1995), la modernidad como época histórica tiene fases o momentos. La primera fase, parte a comienzos del siglo XVI, y se consolida hacia el final del siglo XVIII. Las personas empiezan a experimentar la vida moderna. No obstante, no saben bien con qué se han tropezado, buscan un vocabulario adecuado, no se sienten pertenecer a una comunidad moderna con la cual compartir esfuerzos y esperanzas (Berman, 1995), en otras palabras, no existe una conciencia cultural sobre los valores hacia los que se desliza la sociedad (Ruiz, 2011). Luego, con la gran ola revolucionaria de 1790, comienza la segunda fase, llamada modernidad ilustrada, en donde la Revolución Francesa, sus repercusiones, junto con las insurrecciones explosivas experimentadas se constituyen en todas las dimensiones de la vida personal, social y política (Caro, 2009). La expansión de esta forma de vida, como los procesos de industrialización, racionalización, diferenciación y secularización vertebraron el arquetipo de modernidad (Pérez, 2017), y a su vez, según Berman (1995) el público moderno vivía una dicotomía interna, el vivir en dos mundos, en uno que no es moderno material y espiritualmente, pero basado en un discurso moderno (...) en un torbellino de constante desintegración y renovación, de lucha y contradicción. La tercera y última fase se ubica en el siglo XX, la cultura y la economía moderna se expanden primero a todas las esferas de la vida humana, pero, a medida que el público moderno se expande, se rompe en una multitud de fragmentos, pierde buena parte de su viveza, su resonancia y su profundidad, y pierde su capacidad de organizar y dar un significado a la vida de las personas (Berman, 1995).

Es bajo estos cambios y transformaciones sociales, que la sociología clásica surge en el marco de las sociedades centro occidentales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX; es decir, los cambios producidos a las formas de vida y los vínculos sociales, son fiel reflejo de los acontecimientos experimentados por el periodo de olas revolucionarias, la revolución industrial, junto con los alcances

del desarrollo tecnológico asociado con el origen y desarrollo del capitalismo (Díaz y Espejel, 2020). De esta manera, el objetivo de los autores sociológicos clásicos fue identificar los rasgos de fusión que iban adquiriendo sus sociedades debido a la transformación de la condición histórica que enfrentaban y la nueva conciencia nacida de sus impactos en la vida cotidiana (Nisbet, 2004). Se trata de un modo de entender el ser histórico y social que, basado en una nueva concepción de su propia posición respecto al tiempo, muda en su propio transcurrir (Pérez, 2017).

En este sentido, los clásicos son producto de la investigación a los que se les concede un rango privilegiado frente a las investigaciones contemporáneas del mismo campo (Alexander, 1995), representan algunos de los andamiajes que dieron cuenta de la primera gran transformación de las sociedades occidentales, es decir, de las sociedades capitalistas (Díaz y Espejel, 2020); principalmente por sus aportes y contribuciones teóricas y metodológicas para la investigación sociológica contemporánea, con respecto al conocimiento y comprensión de la realidad social y teoría social. Para Alexander (1995), los clásicos eran Marx, Weber y Durkheim, y su defensa a estos tiene relación con que construyeron un lenguaje e ideas que nos son comunes, brindando la posibilidad de identificar y comprender temas y procesos que, aunque con otras características, continúan presentándose. Categorías como clase, conflicto social, racionalidad, división del trabajo, integración, rol social, interacción y socialización siguen siendo centrales para comprender a las sociedades contemporáneas (Curato, 2013). Asimismo, se debe considerar que los clásicos van cambiando, y esto depende de cada investigador/a, por lo cual, es definido desde la experiencia académica formativa, teórica y metodológica sobre cuales autores son más útiles para desarrollar aportes científicos (Alexander, 1995).

Por tanto, la propuesta del presente ensayo con respecto a los clásicos de la sociología, no está solo centrado en mencionar las contribuciones de fondo en cuanto a comprender la vida social moderna, sino más bien destacar que dichos aportes, nociones, herramientas conceptuales y teorías fueron generadas a partir de un momento o periodo histórico determinado, en el cual se situaron y se observó un tipo de sociedad, es decir, los rasgos emergentes de las sociedades, su comprensión y la generación de nociones y teorías está basado en sus propias realidades, como por momentos y condiciones sociales que han sido producidas por un *humus* sociohistórico distinto al nuestro (Araujo, 2020), siendo esta una parte sustantiva en la base epistemológica de la investigación sociológica, es decir, ese conjunto de conocimientos, categorías y teorías objetivas se construyeron a partir de la información empírica observable de los procesos que experimentaba la sociedad europea y en parte norteamericana de

consolidación de los Estados modernos, el capitalismo y la industrialización (Farías, 2009). Es entonces, considerar que una teoría es resultado del investigador y su época, y cuando dices eso, estás diciendo que es de su momento social histórico (Araujo, 2017).

Por ello, proponer a los clásicos como cimientos para una ruptura epistemológica, no tiene relación con negar o aislar sus contribuciones en el establecimiento de un modelo social contemporáneo moderno o en la forma en como sus teorías han influido en la comprensión e interacción social, como en el comportamiento social en general; ni tampoco promover la “centralidad total” de estos, para la generación de interpretaciones y comprensión de la realidad en el presente, por que esto solo generaría desorientar la comprensión e interpretación de fenómenos o procesos en curso en estas “otras” sociedades (Araujo, 2017). La propuesta es, enfatizar el espacio/tiempo, tipo de sociedad y contexto en el cual estudiaron su realidad social, es decir, sus contribuciones se circunscriben a un determinado momento/lugar de interpretación y comprensión de las formas de vida, y más en específico en pleno contexto de cambios y transformación social, y por tanto, si continuamos esta lógica, una ruptura epistemológica con los clásicos, es observar empíricamente, realizar investigaciones, establecer categorías y criterios fundamentales a partir de la realidad social situada y del momento sociohistórico en la que se encuentra el/la investigador/a para la comprensión del nosotros, del yo y del mundo (Berman, 1995).

Significa entonces, que las categorías, nociones y conceptos presentados por los clásicos deben ser revisadas y probablemente renovadas, y hasta en algunos casos puedan surgir nuevas, principalmente porque son experiencias y formas de vida social observadas bajo un contexto diferente, tanto el sujeto y objeto presentan características diferentes y plurales, y se sitúan en un momento y lugar distinto al que se situaron los clásicos. De tal manera que, no es desconocer que las interacciones y formas de vida se han construido por la influencia del centro occidental, sino también, es comprender a las sociedades y sus relaciones desde un mundo plural y diverso (Araujo, 2020) en constante cambio y transformación también, pero situado a un espacio/tiempo e individuo/sociedad determinado, integrado e interconectado, y por ende, dichas teorías sociales clásicas no necesariamente son lo suficientemente amplias para dar cuenta de la diversidad, pluralidad, diferencia, realidad, integración y transformación social presente, como por ejemplo lo observado en las sociedades periféricas o del sur.

Tránsito para una ruptura epistemológica: los enfoques críticos

La modernidad como proceso histórico, y como fuente de un conjunto de herramientas conceptuales, tomó un carácter normativo excepcional (y problemático) en tanto se constituyó como un referente de comparación, una medida ideal para los juicios de valor y un modelo analítico hegemónico en las ciencias sociales (Araujo, 2017). Bajo este contexto, se han desarrollado momentos de respuesta epistémica frente a este proceso de universalización del saber (Mejía, 2015), surgiendo diversos enfoques críticos a este modelo canónico de representación (Martuccelli, 2009), es decir, ante dicha opresión epistémica del eurocentrismo (Orjuela, 2018); al observar que una consecuencia importante de estos preceptos hegemónicos ha sido que esto ha contribuido a confundir la comprensión e interpretación de estas “otras” sociedades (Araujo, 2017), ejemplo de ello ha sido una narrativa deficitaria, “el individuo en déficit”, y la brecha entre cómo se considera que funcionan estas sociedades y cómo deberían funcionar de acuerdo con las expectativas normativas generadas por la teoría de la tradición centro occidental (Araujo, 2020).

Para Restrepo y Rojas (2010), el problema de los discursos eurocentrados es que por un lado suponen que la modernidad se origina en Europa y que de allí es exportada o se difunde, con mayor o menor éxito, a otros lugares del mundo, al igual que Araujo (2017), quien observa que acompañado de una división del trabajo en las ciencias sociales: Europa y América del Norte son vistas como productores de teorías, mientras que se espera que otras regiones reciban estas teorías y las apliquen; y, por otro, asumen que la modernidad se entiende desde problemáticas y categorías modernas (Restrepo y Rojas, 2010). Ante ello, es necesario considerar que el eurocentrismo de la Modernidad es exactamente el haber confundido la universalidad abstracta con la mundialidad concreta hegemonizada por Europa como "centro" (Dussel, 2000). De ahí que nuevas teorías y enfoques han puesto bajo escrutinio la noción universalista y hegemónica de Modernidad y el monopolio teórico de las teorías y categorías del centro occidental (Araujo, 2017), tales como los aportes de los programas de investigación de modernidades múltiples y las contribuciones de los estudios poscoloniales y decoloniales.

Para el caso de las modernidades múltiples, estos observan que la modernidad es una matriz que tiene muchas realizaciones históricas, que la modernidad europea no es la única (Reigada, 2012), más bien, puede ser vista como la historia de continuos desarrollos, formación, constitución y reconstitución de una multiplicidad de programas culturales, institucionales y de diferentes concepciones de las sociedades como modernidades múltiples (Eisenstadt, 2007). De esta manera, el corazón de la modernidad es la cristalización y desarrollo del modo o los modos de interpretación del mundo, de un

imaginario social distintivo, de una visión ontológica, de un programa cultural propio combinado con el desarrollo de un conjunto de nuevas formaciones institucionales, cuyo núcleo central es la apertura e incertidumbre (Eisenstadt, 2000). Entonces, la modernidad como programa cultural, por su parte, se habría cristalizado primero en Europa Occidental y luego se expandió por toda Europa, por las Américas y más tarde por el mundo (Araujo, 2017).

Por otro lado, los estudios poscoloniales, se posicionan como un nuevo lugar de producción de enunciados, a partir del cual confluyen una serie de prácticas teóricas que se manifiestan a raíz de las herencias coloniales, lugar diferente y no opuesto al de la razón moderna del primer mundo (Mignolo, 2007), ejemplo de ello, han sido aquellas reflexiones centradas desde el imperialismo británico y el *Orientalismo* de Edward Said (Reigada, 2012). Mientras que los estudios decoloniales, realizan una reflexión sobre las herencias coloniales, pero ya no del Imperio británico en los siglos XIX y XX, sino del Imperio español en América durante los siglos XVI al XX, antes que “herencias coloniales”, los teóricos asociados con esta reflexión prefieren hablar de herencias “moderno/coloniales (Sánchez y Beltrán, 2020). La decolonialidad entonces, va más allá de la descolonización, y plantean alternativas “otras” que buscan subvertir el poder hegemónico, para visibilizar los efectos que ha traído la colonización y la colonialidad en el poder, en el saber y en el ser (Gómez et al. 2017). Mignolo (2007) argumenta que América Latina es una consecuencia y un producto de la geopolítica del conocimiento (...) del conocimiento geopolítico fabricado e impuesto por la modernidad en su autodefinición como modernidad. En otras palabras, el pensamiento decolonial propone un cambio en la geografía de la razón, propone un proceso de resignificación, tanto en la elaboración de una comprensión crítica de la diferencia epistémica colonial, como en la formación y transformación del sistema mundo moderno/colonial en zonas “periféricas” (Donoso, 2013).

Entonces, conforme a seguir con el diagnóstico sobre el cambio de época para la teoría social, en el cual se fundamenta una ruptura epistemológica con la Modernidad, por medio de la revisión y renovación de las nociones fundamentales de la sociología y la teoría social desde el sur. Se puede observar que los enfoques críticos anteriormente mencionados suman contribuciones para dicho diagnóstico.

El primer aporte, se vincula con el hecho que los enfoques anteriormente mencionados promueven un pensamiento crítico frente a nuestras realidades contemporáneas, pero igualmente frente a nuestros pasados posibles de ser re-visitados y resignificados (Albán, 2014). Es decir, dan un avance concreto en la búsqueda por generar interpretaciones y comprensiones acerca de la realidad de sus sociedades,

al tratar el escrutinio y la renovación de la noción de modernidad como una de las tareas prioritarias básicas para la teoría social y la investigación sociológica actual (Araujo, 2020). En otras palabras, renovar las categorías y nociones considerando la existencia de formas de relacionarse al mundo, formas de sentir, hacer y pensar, formas de estar y habitar el mundo que provienen de otras experiencias de vivir en sociedad (Vazquez, 2014). Por tanto, lo que hacen dichos enfoques es continuar con el objetivo mismo de la sociología, al contribuir a la comprensión de las sociedades. Al participar críticamente en las formas que se adquiere la vida social, de manera tal de servir a los individuos para sostenerse colectiva o personalmente, ya sea adaptándose a tales formas o buscando transformarlas (Araujo, 2020).

Mientras que la segunda contribución, es una crítica/obstáculo que presentan dichos enfoques, pero que ha permitido no solo identificar un problema, sino buscar una posible alternativa de subsanación a la forma de comprensión de estos para realidad social, como para la teoría social desde el sur. En función de ello, el problema que subyace en los enfoques críticos, es que estos, ponen a la Modernidad como eje analítico (incluso cuando la denuncian profundamente), lo que lleva a algunos callejones sin salida teóricos y entraña riesgos metodológicos (Araujo, 2020), es decir, al atribuir a la Modernidad un papel analítico tan importante se obstaculiza el establecimiento de un vínculo activo entre lo que está produciendo la investigación concreta y esta discusión sobre la renovación de la teoría social (Araujo, 2017).

Para Ortiz y Arias (2019), existen muchas propuestas metodológicas, pero siguen siendo colonizantes y eurocéntricas. Todas hacen la crítica al positivismo, al determinismo, al reduccionismo y a la colonialidad oculta de la modernidad, pero no dan el salto epistémico que les permita desprenderse de la configuración conceptual occidental, en otras palabras, expresan formas “otras” de conocer y hacer investigación, pero siguen atrapadas en las nociones modernas centro occidentales. Reflejo de ello, es que para Araujo (2017), existe un número significativo de conceptos y de categorías que se están produciendo a partir de la investigación empírica que permanecen lejos del horizonte de los enfoques críticos, porque no hacen un uso explícito o sitúan sus hallazgos en el contexto del debate crítico sobre la modernidad¹.

¹ Según Araujo (2017), se encuentran los estudios vinculados al papel de los actores en su integración a la sociedad en América Latina (Lechner, 1987; Robles, 2000) o las formas de producción del yo (Molloy, 2005).

De ahí que una eventual alternativa para este obstáculo analítico sea generar una ruptura epistemológica con la Modernidad, mediante la revisión y renovación de las nociones, teorías y herramientas conceptuales fundamentales de la sociología “sensibles a la diferencia” (Araujo, 2017), y la teoría social desde el sur, de tal manera de poder conocer y comprender la realidad social de la región.

Ruptura epistemológica con la Modernidad: Revisión y renovación de la teoría social desde el sur

Al identificar uno de los principales obstáculos de los enfoques críticos, vinculados con su eje analítico, se hace evidente la necesidad de un compromiso adicional para revisar y desafiar las categorías, conceptos y teorías básicas que han funcionado hasta ahora como las herramientas legítimas en nuestra investigación sociológica (Araujo, 2017), principalmente, porque este obstáculo analítico de los enfoques críticos, afecta en la real comprensión e interpretación de fenómenos, procesos, cambios y transformaciones de otras sociedades. No obstante, también deja entrever una oportunidad, vinculada con promover orientaciones epistemológicas alternativas para la reconstrucción de un proyecto intelectual moderno para las ciencias sociales en América Latina (De la Garza, 2020), es decir, para el conocimiento de las formas de vida y comprensión de la realidad social en un contexto y hummus sociohistórico determinado.

Específicamente, la alternativa/oportunidad, tiene relación con generar una ruptura epistemológica con la Modernidad, mediante la revisión y renovación de las nociones, teorías y herramientas conceptuales fundamentales de la sociología “sensibles a la diferencia” (Araujo, 2017), y la teoría social desde el sur, de tal manera de poder conocer y comprender la realidad social de la región. Es decir, renovar la teoría social y la investigación sociológica significa pasar de las teorías de la modernidad "sensibles a la diferencia" hacia la producción de conceptos y teorías "sensibles a la diferencia" (Araujo, 2017). Es observar empíricamente la realidad social situada, de tal forma de poder revisar y renovar - e incluso podrían surgir nuevas - herramientas conceptuales, nociones y teorías según el contexto sociohistórico en el cual se encuentra la/el investigador/a.

Bajo esta lógica, las nociones y herramientas conceptuales fundamentales de la sociología clásica deben revisarse y reconceptualizarse (Araujo, 2020), ya que no puede haber conocimiento sin conceptos o teorías, sin prescindir de la realidad para establecer sus límites (Dreyfus y Taylor, 2015).

Cabe entonces, reiterar el aporte de los clásicos de la sociología para este ensayo, relacionado con la forma de estudiar la teoría social, a partir del trabajo de sistematizar información, evidencia, observaciones y experiencias sobre las formas de organización, modos de vida y producción de significado que emergen en un espacio y tiempo específicos (Alexander, 1995), es decir, el respeto que los occidentales se han ganado merecidamente, no debe ser confundido, empero, con un sometimiento acrítico o con sus pretensiones de orden universalista (Robles, 2012), sino más bien, es frente a la comprensión y valoración con respecto a su contexto y su momento social histórico. Y a su vez, como el momento, lugar, tipo de individuo/sociedad, entre otros, son los que enmarcan las nociones y herramientas conceptuales, y por ende, la revisión y renovación de teorías y categorías de la teoría social, como para el conocimiento de problemas “prioritarios e importantes” es acorde a la realidad social que se buscaría comprender y transformar (Restrepo y Rojas, 2010).

Por tanto, una ruptura epistemológica con la Modernidad, es lo que autoras/es² de la región han ido formulando y presentado como propuesta/desafío para estudiar los fenómenos sociales a los que se enfrenta la sociología y la teoría social desde el sur, y en definitiva para la comprensión de la realidad social y su transformación.

En este contexto, el desafío para la construcción de una nueva teoría social en y desde la región es enorme. Y necesario, más allá del fantasma de inutilidad que puede rodear tal desafío si se piensa en su capacidad de abrir campos de observación, su potencialidad de construir conceptos y categorías como herramientas para la investigación (Falero, 2020).

De tal manera, que una ruptura epistemológica con la Modernidad, se traduce en olvidar estratégicamente la Modernidad (Araujo, 2017 y 2020), promover la reconstrucción de un proyecto intelectual moderno para las ciencias sociales en América Latina (De la Garza, 2020), y, en otros términos, generar una nueva teoría del cambio social, desde y para América Latina (Torres, 2020).

En concreto, una ruptura epistemológica con la Modernidad, es hacer que el objeto de investigación no sea la Modernidad, sino, sean los elementos conceptuales centrales y específicos de la teoría social (Araujo, 2017), siendo estos hallazgos los que emergen de la investigación social para pensar y abrir futuros posibles de comprensión y transformación social (Falero, 2020). Para ello, se debe establecer un programa de investigación que permita construir nuevas herramientas conceptuales o teorías

2 Araujo, 2012, 2017 y 2020; Brachet-Márquez, 2020; De la Garza, 2020; Falero, 2020; Mascareño, 2019 y 2020; Martuccelli, 2012 y 2020; Torres, 2020, entre otras/os.

adecuadas para hacer frente a la diferencia de las “otras” sociedades (Araujo, 2020), y que en definitiva, reflejen la realidad latinoamericana en términos generales y en particular, dando el paso hacia el debate sobre cómo aparecen y son nuestras realidades (Brachet-Márquez, 2020).

Una nueva teoría sociología marcada por el cambio de época, entendida de este modo tiene, ante todo, un compromiso con la sociedad, que no es primeramente moral, político o regional (latinoamericano, europeo, africano), sino universalmente práctico: para mostrar posibilidades alternativas de sociedad y des-encubrir cegueras (Mascareño, 2019). Una estrategia para ello, es la investigación empírica exploratoria, considerando a su vez, procedimientos inductivos de la información observada y la reconstrucción de tales conceptos, categorías y teorías en un diálogo más amplio entre diferentes regiones (Araujo, 2020), ya que esta estas experiencias de diálogo hacen evidente la vitalidad y variedad de la producción sociológica en la región (Torres y Mascareño, 2019). Reflejo de estas investigaciones han sido: Araujo (2008), con Individuo y feminismo, vinculado con las formas en que la noción de individuo ha sido y es movilizada por una parte importante del feminismo en América Latina; Araujo y Martuccelli (2012), con respecto a la importancia del individuo para la comprensión de las sociedades en el caso chileno; Torres y Mascareño (2019), al intentar recuperar dinámicas de reconocimiento y de producción colectivas como formas de resistencia propositivas a los procesos de fragmentación dominantes en la academia actual; Torres (2020), al presentar los esquemas y elementos preliminares para la nueva teoría del cambio social, desde y para América Latina, entre otras/os. Siendo estos estudios, finalmente, fiel reflejo de ir generando una nueva teoría social desde el sur, a partir de la elaboración conceptual y teórica de lo observado e investigado en realidades sociales situadas y, a su vez, producidas por grupos o colectivos en su búsqueda de soluciones particulares a medida que dan forma a la vida social (Araujo, 2020).

Referencias Bibliográficas

- Albán, R. (2014). Arte, docencia e investigación. En Borsani, M. y Quintero, P. (compiladores). (2014). Los desafíos decoloniales de nuestros días: pensar en colectivo. Buenos Aires, Argentina: Editorial Universidad Nacional del Comahue.
- Alexander, J. (1995) La Centralidad de los clásicos. En: Giddens Anthony et al. Teoría Social Hoy. México: Alianza Editorial.
- Alexander, J. (1992). Las teorías sociológicas desde la segunda guerra mundial. Barcelona: Gedisa.
- Araujo, K. (2020). Social Theory Anew. From contesting modernity to revisiting our conceptual toolbox; the case of individualization”. *Current sociology*.
- Araujo, K. (2017). Forget modernity? Remarks on difference, social theory and sociological research. *Revue Internationale de Philosophie* 2017/3(281): 331–347.
- Araujo, K. (2010). Configuraciones de sujeto en la modernidad latinoamericana: el caso de Perú a inicios del siglo XX. *Revista chilena de literatura*, (76), 5-25.
- Araujo, K. (2008). Individuos y feminismo: Individuos y feminismo notas desde América Latina. *Iconos*, n. 33, enero, p.141-153.
- Araujo, K. y Martuccelli, D. (2012). Desafíos comunes. Retrato de la sociedad chilena y sus individuos. Santiago: LOM Ediciones.
- Berman, M. (1995). Todo lo Sólido se desvanece en el aire. México: Siglo XXI.
- Brachet-Márquez, V. (2020). Formación del Estado en América Latina: una propuesta teórica inter-institucional. En Torres, E. (editor). (2020). Hacia la renovación de la teoría social latinoamericana. Grupo de Trabajo Teoría social y realidad latinoamericana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
- Bringel, B. (2020). Movimientos sociales y realidad latinoamericana: una lectura histórico-teórica. En Torres, E. (editor). (2020). Hacia la renovación de la teoría social latinoamericana. Grupo de Trabajo Teoría social y realidad latinoamericana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
- Calderón, F. (2020). La kamanchaka y la latinoamérica global. En Torres, E. (editor). (2020). Hacia la renovación de la teoría social latinoamericana. Grupo de Trabajo Teoría social y realidad latinoamericana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.

Caro, P. (2009). Las contradicciones de la modernidad y la pregunta por el individuo en las ciencias sociales contemporáneas. En *Revista perspectivas* N° 20, ISSN 0717-1714, pp. 49-64.

Chernilo, D. (2008). Universalismo: Reflexiones sobre los fundamentos filosóficos de la sociología. *Revista de Sociología*, (22).

Curato, N. (2013). A Sociological Reading of Classical Sociological Theory. In *Philippine Sociological Review*, Vol. 61, No. 2, pp. 265–287.

Daza, H. (2010). La sociedad moderna. En *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 16, núm. 2, mayo-agosto, pp. 61-83. Caracas, Venezuela: Universidad Central de Venezuela.

De la Garza, E. (2020) ¿Epistemologías del sur? Crítica de la epistemología de Boaventura de Sousa Santos. En Torres, E. (editor). (2020). *Hacia la renovación de la teoría social latinoamericana*. Grupo de Trabajo Teoría social y realidad latinoamericana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.

Díaz, M y Espejel, A. (2020). Los clásicos de la teoría sociológica en los debates contemporáneos: Weber, Durkheim y Simmel. En *Revista de Ciencias Sociales Nueva Época*, año 14, núm. 48. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

Donoso, V. (2013). Pensamiento decolonial en Walter Mignolo: América Latina: ¿transformación de la geopolítica del conocimiento? En *Temas de Nuestra América*, Vol. 30 N.º 56 ISSN 0259-2339.

Dreyfus, H & Taylor Ch. (2015). *Retrieving Realism*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Dussel, E. (2000). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Buenos Aires, Argentina: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.